

**BOLALARDA BADIY-ESTETIK QOBILIYATNI RIVOJLANTIRISHNING
PEDAGOGIK AHAMIYATI**

Umarova Gulshod Abdujabbarovna

GULDPI Maktabgacha ta'lim kafedrası katta o'qituvchisi.

E-mail: gulshodumarova@gmail.com

Sunnatova Yulduz Baxtiyarovna

Guldu Psixologiya yo'nalishi magistanti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18089714>

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning badiiy-estetik qobiliyatlarini rivojlantirish ta'lim-tarbiya jarayonining muhim tarkibiy qismi ekanligi, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida uni amalga oshirish yo'llari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim-tarbiya, hissiy va estetik qobiliyat, texnologiya, rivojlantirish, metodika.

Аннотация. В статье рассматривается развитие художественно-эстетических способностей детей дошкольного возраста как важная составная часть образовательного процесса, а также освещаются пути его реализации в дошкольных образовательных организациях.

Ключевые слова: образование и воспитание, эмоциональные и эстетические способности, технология, развитие, методика.

Annotation. The article discusses the development of artistic and aesthetic abilities of preschool children as an important component of the educational process and highlights the ways of implementing it in preschool educational institutions.

Keywords: education and upbringing, emotional and aesthetic abilities, technology, development, methodology.

Bugungi kunda ta'lim jarayonida bolalarning nafaqat aqliy, balki badiiy-estetik qobiliyatlarini rivojlantirish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi zamon ta'lim tizimida barkamol avlodni tarbiyalash masalasi ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Barkamol shaxsni shakllantirish esa faqat bilim berish bilangina cheklanmay, balki bolaning ijodiy, hissiy va estetik qobiliyatlarini rivojlantirishni ham taqozo etadi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, bolalarda badiiy-estetik qobiliyatlarni rivojlantirish ta'lim-tarbiya jarayonining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

Badiiy-estetik tarbiya bolalarda go'zallikni his qilish, san'at asarlarini idrok etish, tabiat va jamiyatdagi estetik hodisalarga nisbatan ongli munosabatni shakllantiradi. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda bu jarayon samarali kechadi, chunki aynan shu davrda bolaning tasavvuri, hissiyoti va ijodiy fikrlashi jadal rivojlanadi. Badiiy-estetik qobiliyat — bu bolaning san'at asarlarini idrok etish, go'zallikni sezish, tasviriy, musiqiy, sahnalashtirish faoliyati orqali o'z his-tuyg'ularini ifodalash qobiliyatidir.

Badiiy-estetik qobiliyat deganda bolaning san'at vositalari orqali o'z his-tuyg'ularini ifodalash, go'zallikni anglash va unga nisbatan estetik munosabat bildirish qobiliyati tushuniladi.

Bu qobiliyat bolalarda ranglar, tovushlar, shakllar, harakatlar va obrazlarni sezish hamda ulardan ijodiy foydalanish orqali namoyon bo'ladi.

Badiiy-estetik qobiliyatlar quyidagi tarkibiy qismlardan iborat:

- estetik idrok (go'zallikni sezish);
- estetik did (yaxshi va yomonni farqlash);
- ijodiy tasavvur;
- badiiy faoliyatga qiziqish;
- san'at asarlariga emotsional munosabat.

Mazkur qobiliyatlar bolaning shaxs sifatida shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Bolalarda badiiy-estetik qobiliyatlarni rivojlantirish quyidagi jihatlari bilan muhimdir:

Birinchidan, bolaning ijodiy fikrlashi va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmasini rivojlantiradi. Ijodiy faoliyat jarayonida bola o'z tasavvuriga tayanib ish ko'radi;

Ikkinchidan, hissiy-intellektual rivojlanishni ta'minlaydi. Musiqa tinglash, rasm chizish yoki ertaklarni sahnalashtirish bolaning hissiyotlarini boyitadi;

Uchinchidan, estetik did va madaniyatni shakllantiradi. Bola go'zallikni anglay boshlaydi, san'atga qiziqishi ortadi;

To'rtinchidan, nutq va muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ayniqsa, badiiy adabiyot va teatrlashtirilgan faoliyat bu borada samaralidir.

Bolalarning badiiy-estetik qobiliyatlarini rivojlantirishda quyidagi asosiy yo'nalishlaridan foydalaniladi:

Tasviriy san'at faoliyati. Rasm chizish, bo'yash, applikasiya va loydan buyumlar yasash bolalarda ranglar uyg'unligini his qilish, shakllarni farqlash va qo'l motorikasini rivojlantiradi. Bolaga mavzu bo'yicha erkin rasm chizish imkonini berish uning ijodiy qobiliyatini ochib beradi.

Musiqiy-estetik tarbiya. Musiqa bolalarning estetik hissiyotlarini rivojlantiruvchi eng kuchli vositalardan biridir. Qo'shiqlar kuylash, musiqani tinglash, raqs va ritmik harakatlar orqali bolalarda musiqiy eshitish, ritmni his qilish va emotsional sezgirlik rivojlanadi.

Badiiy adabiyot bilan tanishtirish. Ertaklar, she'rlar, hikoyalar bolalarning tasavvuri va obrazli fikrlashini boyitadi. Badiiy adabiyot orqali bola yaxshilik va yomonlik, do'stlik va mehr-
oqibat tushunchalarini anglaydi.

Teatrlashtirilgan faoliyat. Rolli o'yinlar, sahna ko'rinishlari va dramatisatsiya mashg'ulotlari bolalarda ijodkorlik, nutq ravonligi va jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu faoliyat bolani o'zini erkin ifodalashga o'rgatadi.

Pedagog va ota-onaning hamkorligi. Bolalarda badiiy-estetik qobiliyatlarni rivojlantirishda pedagog va ota-onaning hamkorligi muhim ahamiyatga ega. Pedagog bolaga yo'naltiruvchi, rag'batlantiruvchi rolni bajarishi, ota-ona esa uy sharoitida bolaning ijodiy faoliyatini qo'llab-quvvatlashi lozim.

Bolani tanqid qilish emas, balki uning har bir ijodiy ishini qadrlash va rag'batlantirish muhimdir. Bu bolaning o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi.

Xulosa qilib aytganda, bolalarda badiiy-estetik qobiliyatlarni rivojlantirish ularning har tomonlama barkamol shaxs bo'lib yetishishida muhim o'rin tutadi. Ta'lim jarayonida san'at, ijod va estetik tarbiyaga yetarlicha e'tibor qaratish bolalarning ichki dunyosini boyitadi, ularni go'zallikni qadrlaydigan, ijodkor va madaniyatli shaxs etib tarbiyalaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Maktabgacha pedagogika F. R. Qodirova, Sh. Q. Toshpo'latova, N.M. Kayumova, M. N. A'zamova "Tafakkur" Nashriyoti Toshkent – 2019

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •

ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Dekabr, 2025-Yil

2. Polat E.S. Ta'lim tizimidagi zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalari - M. : "Akademiya" nashriyot markazi, 2008 y.
3. Umarova, G. (2024). METHODOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF ARTISTIC AND AESTHETIC EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN. Modern Science and Research, 3(2), 913-918.
4. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING ILK VA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR RIVOJLANISHIGA QO'YILADIGAN DAVLAT TALABLARI. – T., 2018.
5. Umarova, G. (2023). PREPARING STUDENTS OF PRESCHOOL EDUCATION TO DEVELOP THEIR ARTISTIC AND AESTHETIC ABILITIES ON THE BASIS OF ART EDUCATION IN CHILDREN. Modern Science and Research, 2(12), 229-232.
6. Umarova, G. (2023). ENHANCING METHODOLOGY FOR PREPARING PRESCHOOL STUDENTS FOR ARTISTIC AND AESTHETIC EDUCATION. Евразийский журнал академических исследований, 3(12 Part 2), 49-52.
7. Umarova, G. A. (2022). FORMATION OF AESTHETIC CULTURE OF PRESCHOOL CHILDREN. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(6), 552-558.
8. Ergashev, R. N., Umarova, G. A., Tayloкова, G. M., Eshonkulova, M. K., Mamirova Z.U. (2021). FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE IN FUTURE LECTURERS. 湖南大学学报 (自然科学版), 48(12).
9. Umarova G. Maktabgacha yoshdagi bolalarni estetik tarbiyalashda innovatsion texnologiyalardan foydalanish. PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFICPRACTICAL CONFERENCE ON “ACTUAL PROBLEMS OF DIGITAL AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE CONTINUING EDUCATION SYSTEMS”, 2024.
10. Umarova G. Maktabgacha pedagogika. O'quv qo'llanma. – Toshkent: “INNOVATSIYA-ZIYO”, 2025.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH